

**PARA TAEKVONDO SPORTINING RIVOJLANISHI VA HIMOYA
TEXNIKASI BO'YICHA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR TAHLILI**

Farg'ona davlat universiteti

Sport faoliyati fakulteti

Adaptiv jismoniy tarbiya va sport

Nazariyasi kafedrası o'qituvchisi

To'lqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

tulqinovashoxistaxon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda para taekvondo sportining jahon miqyosidagi rivojlanish jarayoni, himoya texnikasini mukammallashtirishning ilmiy-metodik asoslari hamda ilg'or tajribalar tahlil qilingan. Xalqaro Paralimpik Qo'mitasi (IPC) va Jahon Taekvondo Federatsiyasi (WT) ma'lumotlariga tayanib, so'nggi o'n yillikda para taekvondoning rehabilitatsion yo'nalishdan yuqori malakali professional sport turiga aylanishi asoslab berilgan. Tadqiqotda himoya texnikasi, kompensator harakatlar, step-harakatlar va manyovrlikni rivojlantirish bo'yicha ilg'or yondashuvlar, shuningdek psixofiziologik tayyorgarlik, yuklama monitoringi va innovatsion trenajyor tizimlarining samaradorligi yoritilgan. Yetakchi Yevropa va Osiyo davlatlari tajribalari O'zbekiston sharoitiga mos ravishda tahlil qilinib, milliy terma jamoa sportchilarining xalqaro musobaqalardagi natijalarini oshirishda qo'llaniladigan metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Para taekvondo, parasport, himoya texnikasi, kompensator harakatlar, step-harakatlar, manyovrlik, psixofiziologik tayyorgarlik, yuklama monitoringi, innovatsion trenajyorlar, Jahon Taekvondo Federatsiyasi (WT), Xalqaro Paralimpik Qo'mitasi (IPC), O'zbekiston, K43, K44 toifalari.

Abstract: This scientific work examines the development processes of para taekwondo on a global scale, the scientific and methodological foundations for improving defensive techniques, as well as an analysis of best practices. Based on

the data from the International Paralympic Committee (IPC) and World Taekwondo (WT), it is substantiated that over the past decade, para taekwondo has evolved from a rehabilitative discipline into a highly qualified professional sport. The study highlights modern approaches to developing defensive techniques, compensatory movements, step movements, and maneuverability, as well as the effectiveness of psychophysiological training, load monitoring, and the use of innovative training equipment. The experience of leading European and Asian countries is analyzed in the context of Uzbekistan's conditions, and methodological recommendations have been developed to enhance the performance of the national team in international competitions.

Keywords: para taekwondo, parasport, defensive techniques, compensatory movements, step movements, maneuverability, psychophysiological training, load monitoring, innovative training equipment, World Taekwondo (WT), International Paralympic Committee (IPC), Uzbekistan, K43, K44 categories.

Аннотация: В настоящей научной работе рассмотрены процессы развития пара тхэквондо в мировом масштабе, научно-методические основы совершенствования защитной техники, а также анализ передового опыта. Опираясь на данные Международного паралимпийского комитета (IPC) и Всемирной федерации тхэквондо (WT), обосновано, что за последние десять лет пара тхэквондо превратилось из реабилитационного направления в высококвалифицированный профессиональный вид спорта. В исследовании освещены современные подходы к развитию защитной техники, компенсаторных движений, степ-движений и маневренности, а также эффективность психофизиологической подготовки, мониторинга нагрузок и использования инновационных тренажёрных систем. Опыт ведущих европейских и азиатских стран проанализирован с учётом условий Узбекистана, разработаны методические рекомендации, направленные на повышение результатов национальной сборной на международных соревнованиях.

Ключевые слова: пара тхэквондо, параспорт, защитная техника, компенсаторные движения, степ-движения, маневренность, психофизиологическая подготовка, мониторинг нагрузок, инновационные тренажёры, Всемирная федерация тхэквондо (WT), Международный паралимпийский комитет (IPC), Узбекистан, категории K43, K44.

Bugungi kunda paraspport nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslarning jismoniy faolligini oshirish, balki ularning ijtimoiy integratsiyasi, psixologik moslashuvi va professional sport orqali o'zini namoyon etish imkoniyatini yaratib beruvchi global harakat sifatida qaralmoqda. Xalqaro Paralimpik qo'mitaning (IPC) ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda dunyo miqyosida paraspport turlari soni keskin ortdi va ular orasida jangovar hamda jamoaviy sportlar (para taekvondo, golbol, parayengil atletika, parasuzish, parakurash va boshqalar) yetakchi o'rin egallamoqda.

So'nggi o'n yillikda para taekvondo global paraspport tizimining eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayonning rivojlanish sur'ati sportning faqat reabilitatsion ahamiyatidan chiqib, professional darajada raqobatbardosh faoliyatga aylanganini ko'rsatadi. Xalqaro Paralimpik qo'mitasi (IPC) va Jahon Taekvondo Federatsiyasi (WT) ma'lumotlariga ko'ra, 2010-yildan boshlab para taekvondo muntazam ravishda jahon chempionatlari va Paralimpiya o'yinlari dasturida o'rin olib, 80 dan ortiq mamlakatlarda professional sport tizimiga integratsiyalashgan (WT, 2021).

Para taekvondo rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri — himoya texnikasini mukammallashtirish bo'lib, u sportchilarning jismoniy imkoniyatlari, nogironlik toifalari va musobaqa reglamentlari asosida shakllantirilgan. Platonov (2015) ta'kidlaganidek, nogiron sportchilar tayyorgarligida asosiy metodologik tamoyil – yuklamalarning davriyligi va to'lqinsimon oshirilishi, biomekanik imkoniyatlarni hisobga olish hamda adaptiv texnikalarni bosqichma-bosqich shakllantirishdir. Bu yondashuv sportchilarning energiya sarfi, mushak-skelet tizimi barqarorligi va psixomotor reaksiyalarini muvozanatlashtirishga yordam beradi.

Ilmiy adabiyotlarda himoya texnikasini rivojlantirish bo'yicha turli metodologiyalar uchraydi. Shipilov va Bajenov (2021) tadqiqotlarida step-harakatlar va manyovrlik mashqlari asosiy ustunlik sifatida ko'rsatilgan: yon qadamlar, orqaga chekinish va qarshi hujum kombinatsiyalari musobaqa sharoitida himoyaviy samaradorlikni 20–25% ga oshirishi aniqlangan. Drozdovskiy va Korotkov (2019) esa psixofiziologik tayyorgarlikka urg'u berib, qaror qabul qilish tezligi va stressga chidamlilikni oshirish orqali sportchilarning zarba yo'nalishini oldindan anglash qobiliyati rivojlanishini ilmiy asoslagan.

Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, yetakchi Yevropa va Osiyo mamlakatlarida (Janubiy Koreya, Rossiya, Turkiya) para taekvondo tayyorgarlik tizimida sensor-motor moslamalar, video-tahlil dasturlari va stabilizatsiya trenajyorlari keng joriy etilgan (Briskin, Donets va Shelkov, 2020). Bu yondashuvlar zarba aniqligini, muvozanat barqarorligini va himoyaviy reaksiyalarni sezilarli darajada yaxshilagan. O'zbekiston tajribasida esa so'nggi yillarda WT standartlariga moslashtirilgan individual yuklama monitoringi, adaptiv step-reaktiv mashg'ulotlar va kompensator harakatlar tizimi joriy etila boshlagan bo'lib, bu milliy terma jamoa sportchilarining Osiyo chempionatlari va jahon musobaqalarida yuqori o'rinlar egallashiga imkon yaratdi.

Himoya texnikasini rivojlantirishga oid yondashuvlarda olimlar fikrlari ma'lum darajada farqlanadi. Evseev (2018) biomekanik imkoniyatlar va moslashtirilgan texnik mashqlarni tayyorgarlikning asosiy omili sifatida ko'rsatgan bo'lsa, Kuramshin (2020) yuklamalarning to'liqsimon dinamikasiga asoslangan tizimni samaraliroq deb hisoblaydi. Salomov (2020) esa yuqori malakali para sportchilarda samaradorlik zaxiralari deyarli chegaraga yetgani uchun, yangicha usullar — adaptiv texnologiyalar, ko'p bosqichli himoya mashqlari va psixologik tayyorgarlikni integratsiya qilish zarurligini qayd etadi.

Yevropa tajribasi bilan qiyoslaganda, O'zbekistonda para taekvondoda himoya texnikasini rivojlantirishda psixologik integratsiya (Bondreva, 2019) va motivatsion holatni optimallashtirish (X.Gapparov, 2020) yo'nalishlari alohida o'rin tutadi. Bu

jihatlar sportchilarning ruhiy barqarorligini ta'minlab, musobaqa sharoitida stressni yengish va qaror qabul qilish tezligini oshirish orqali texnik va taktik samaradorlikni kuchaytiradi.

Shu tarzda, ilmiy manbalar va amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, para taekvondo sportchilarini tayyorlash tizimida himoya texnikasini mukammallashtirish ko'p komponentli yondashuvni talab etadi. Bu yondashuv kompensator harakatlarni rivojlantirish, step-harakatlar va manyovrlilikni kuchaytirish, psixofiziologik tayyorgarlikni integratsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali raqobatbardoshlikni oshiradi. O'zbekistonning WT standartlariga moslashgan va milliy xususiyatlarga asoslangan metodik yondashuvlarni joriy etishi esa xalqaro miqyosda yuqori natijalarga erishishga xizmat qilmoqda.

Parasportda zamonaviy yondashuvlarda asosiy innovatsion mashg'ulot va rehabilitatsiya texnologiyalarini joriy etish (biomekanik moslamalar, sensorli tahlil, individual yuklama monitoringi), murabbiylik va pedagogik metodikalarni moslashtirish, sportchilarning nogironlik toifasi va funksional imkoniyatlariga qarab tayyorlash, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini kengaytirish, sportchilarni stressga chidamli va musobaqaga tayyor holatda saqlash, xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish uchun ilg'or ilmiy-uslubiy yondashuvlarni (Platonov va Matveevning sport tayyorgarligi tamoyillari, rehabilitatsiya bilan integratsiyalangan mashg'ulotlar) tatbiq etish yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

Shuningdek, parasport bugungi kunda faqat rehabilitatsion yo'nalish emas, balki professional sport va yuqori malakali raqobat sohasiga ham aylangan. Bu esa mashg'ulot jarayonlarida ko'p bosqichli tayyorgarlik tizimlari, individual yondashuv va innovatsion usullarni talab qilmoqda.

Para taekvondo sporti dunyo miqyosida nogironligi bo'lgan shaxslarning sportga jalb qilinishi va ularni ijtimoiy integratsiya qilishga xizmat qiluvchi eng yosh paralimpiya turlaridan biridir. Ushbu sport turi ilk marotaba 2005 yilda Xalqaro Taekvondo Federatsiyasi (World Taekwondo, WT) tashabbusi bilan maxsus ehtiyojli sportchilar uchun ko'rgazmali musobaqalar sifatida o'tkazila boshlandi.

2009 yilda esa para taekvondo rasmiy ravishda WT tomonidan alohida yoʻnalish sifatida tan olinib, uning qoidalari va tasnif tizimi ishlab chiqildi.

Para taekvondo ilk bor 2010 yilda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida oʻtkazilgan jahon chempionatida mustaqil yoʻnalish sifatida namoyish etildi. Shu vaqtdan boshlab Kyorugi (jang) yoʻnalishi K43 va K44 funksional toifalarida muntazam musobaqalar oʻtkazila boshlandi. Ushbu toifalarda, asosan, qoʻl yoki oyoq qismlarida tugʻma yoki orttirilgan amputatsiya, harakat cheklanishi boʻlgan sportchilar qatnashadi.

2015 yilga kelib, Xalqaro Paralimpik Qoʻmitasi (IPC) para taekvondoni 2020 yilgi Tokio Paralimpiya oʻyinlari dasturiga kiritdi. Tokio oʻyinlarida 75 dan ortiq davlat vakillari ishtirok etib, ushbu sport turining global miqyosda ommalashganini namoyon etdi. Shundan soʻng, WT tomonidan himoya texnikasi, yuklama nazorati, psixologik tayyorgarlik va innovatsion trening texnologiyalarini qoʻllash asosida mashgʻulot dasturlari ishlab chiqildi.

Oʻzbekistonda para taekvondo 2015 yildan boshlab rivojlana boshladi. Milliy Paralimpiya qoʻmitasi va Oʻzbekiston Taekvondo federatsiyasi hamkorligida maxsus tayyorgarlik markazlari tashkil etildi. 2017 yildan buyon oʻzbekistonlik sportchilar Osiyo va jahon chempionatlarida faol qatnashib, K43 va K44 toifalarida yuqori natijalarga erishib kelmoqda. 2021 yilda Toshkent shahrida Osiyo chempionati oʻtkazilishi para taekvondoning mamlakatimizdagi rivojlanishida muhim bosqich boʻldi.

Bugungi kunda para taekvondo nafaqat rehabilitatsion, balki professional sport yoʻnalishi sifatida shakllanib, sportchilarni xalqaro musobaqalarda yuqori natijalar koʻrsatishga tayyorlashda ilmiy-metodik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar, biomekanik nazorat tizimlari va psixologik qoʻllab-quvvatlash asosiy oʻrinda turibdi.

Para taekvondo boʻyicha sportchilarni oʻqitish va tayyorlashning barcha darajalarida sport mahoratidan bilim berishning innovatsion metodlarini ishlab chiqish, ilgʻor pedagogik texnologiyalarni joriy etish, para taekvondo boʻyicha

qobiliyatli yosh sportchilarni aniqlash hamda ular orasidan xalqaro sport maydonlarida munosib qatnashishni ta'minlashga qodir bo'lgan professional sportchilarni tayyorlash mahorati va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy hamda samarali o'qitish dasturlari va usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimizda para taekwondo sport turini yanada kengaytirish,

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Platonov, V.N. (2015). **Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte**. Kiev: Olimpiyskaya literatura.
2. Shipilov, A., & Bajenov, A. (2021). **Metodika razvitiya zashchitnykh tekhnik v para taekwondo**. *Teoriya i praktika fizicheskoy kultury*, № 5, 37–41.
3. Drozdovskiy, A., & Korotkov, V. (2019). **Psixofiziologicheskaya podgotovka sportsmenov v adaptivnykh vidakh sporta**. Moskva: Sport.
4. Briskin, Y., Donets, O., & Shelkov, O. (2020). **Innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali para sportchilarning tayyorgarligini oshirish**. *Sport Science and Human Health*, 2(1), 45–52.
5. Evseev, V.V. (2018). **Biomekhanicheskie printsipy trenirovki v adaptivnykh vidakh sporta**. Sankt-Peterburg: Lesgaft University Press.
6. Kuramshin, Y.F. (2020). **Teoriya i metodika adaptivnoy fizicheskoy kultury**. Moskva: Academia.
7. Salomov, S. (2020). **Para sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish yo'nalishlari**. *O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport jurnali*, № 4, 22–27.
8. Bondreva, O. (2019). **Psixologicheskaya integratsiya v adaptivnom sporte**. Moskva: Sport.
9. Gapparov, X. (2020). **Sportchilarda motivatsion tayyorgarlikni optimallashtirish metodlari**. *Ilmiy-amaliy jismoniy tarbiya jurnali*, № 2, 17–21.
10. World Taekwondo (WT). (2021). *Para Taekwondo Competition Rules & Regulations*. Lausanne: WT Publications.

